

НАУКАСТИНГ ВВП РОССИИ С ПОМОЩЬЮ НОВОКЕЙНСИАНСКОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ, ДОПОЛНЕННОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМИ ИНДИКАТОРАМИ

Мотивация

Динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE) стали неотъемлемой частью современного макроэкономического инструментария, позволяющей описать совместную динамику основных макроэкономических переменных. Помимо убедительного теоретического обоснования, DSGE-модели обладают преимуществами и с точки зрения точности прогнозирования, поскольку сопоставимы с такими эконометрическими моделями, как векторная авторегрессия: см., например, основополагающую статью Smets и Wouters [1].

Между тем, параметры DSGE-моделей обычно оцениваются на основе квартальных данных. На основе квартальных данных происходит и прогнозирование динамики наблюдаемых макроэкономических переменных (ВВП, потребление, инфляция и др.). Данное обстоятельство не позволяет учесть в подобных моделях более оперативную информацию (например, ежемесячную) о динамике экономики. Из-за этого DSGE-модели, базирующиеся только на информации квартальных рядов, не совсем подходят для прогнозирования текущего состояния экономики (такое прогнозирование называют «наукастингом»). Чтобы преодолеть эти трудности, на практике в качестве текущих оценок квартальных переменных в DSGE-моделях обычно используются прогнозы, полученные с помощью дополнительных эконометрических методов, позволяющих использовать высокочастотные (месячные) данные для прогнозирования динамики низкочастотных (квартальных) переменных.

Так, широко используемыми эконометрическими моделями наукастинга квартального роста ВВП являются динамическая факторная модель (DFM) [2], модель со смешанными данными (MIDAS) [3], а также векторная авторегрессия со смешанной частотностью данных (MF-VAR) [4]. В случае российской экономики DFM и MIDAS ранее уже использовались для краткосрочного прогноза роста ВВП России, подтвердив точность данного метода относительно других альтернатив наукастинга [5, 6].

В то же время, в эмпирических работах по макроэкономическому прогнозированию гораздо меньшее внимание уделяется методу Giannone и соавторов [7]. Этот подход основан на методологии, ранее использовавшейся для DFM, и позволяет внедрить дополнительную

высокочастотную информацию в DSGE-модель для улучшения точности наукастинга квартальных переменных.

Целью данного исследования является применение данной методологии к модели общего равновесия российской экономики для оценки качества наукаста роста ВВП России в сравнении с существующими эконометрическими альтернативами (DFM, MIDAS, MF-BVAR).

Методология

Для повышения точности наукастинга с помощью DSGE-моделей, Giannone и соавторы [7] находят месячное представление квартальной DSGE-модели и оценивают дополнительное уравнение, которое связывает наблюдаемые (квартальные) переменные с набором высокочастотных (месячных) показателей. Согласно задумке, дополнительная информация, содержащаяся в месячных индикаторах, должна помочь улучшить качество наукаста квартальных переменных. Ниже покажем, каким образом преобразуется первоначальная DSGE-модель для учета данных высокочастотных индикаторов.

Для начала, необходимо представить квартальную DSGE-модель в следующем виде:

$$Y_{t_q} = M_{\theta}(L)S_{t_q} \quad (1)$$

$$S_{t_q} = A_{\theta}S_{t_q-1} + B_{\theta}\varepsilon_{t_q} \quad (2)$$

где (1) представляет собой уравнение измерения с Y_{t_q} в качестве наблюдаемых квартальных переменных и S_{t_q} в качестве ненаблюдаемых переменных, тогда как (2) представляет собой уравнение перехода с ε_{t_q} в качестве структурных шоков. Время измеряется в кварталах (t_q), а $A_{\theta}, B_{\theta}, M_{\theta}$ представляют собой матрицы оцениваемых параметров модели, которые в свою очередь зависят от вектора глубоких структурных параметров θ .

Затем, квартальная модель преобразуется в месячную таким образом, чтобы динамика модифицированной (месячной) модели соответствовала исходной (квартальной) модели:

$$Y_{t_m} = M_m(L)S_{t_m} + V_{t_m} \quad (3)$$

$$S_{t_m} = A_m S_{t_m-1} + B_m \varepsilon_{m,t_m} \quad (4)$$

где $M_m = (M_{0,\theta} + 0 \cdot L + 0 \cdot L^2 + M_{1,\theta}L^3)$, а ошибки измерения $V_{t_m} = (v_{1,t_m}, \dots, v_{k,t_m})$ устроены так, что дисперсия $var(v_{i,t_m}) = 0$ в случае если y_{i,t_m} наблюдаем и $var(v_{i,t_m}) = \infty$ в противном случае. В свою очередь, матрица A_m определяется как кубический корень исходной матрицы ($A_m = A_{\theta}^{1/3}$), а B_m может быть получена из следующих условий:

$$vec(B_m B_m') = (I + A_m \otimes A_m + A_m^2 \otimes A_m^2)^{-1} vec(B_{\theta} B_{\theta}') \quad (5)$$

$$B_m + A_m B_m + A_m^2 B_m = B_{\theta} \quad (6)$$

откуда B_m находится с помощью дополнительного предположения о месячных шоках:

$$\varepsilon_{m,t_m} = \varepsilon_{m,t_m-1} = \varepsilon_{m,t_m-2} = \varepsilon_{t_q} \quad (7)$$

Наконец, вдобавок к (3) и (4) в модель вводится дополнительное уравнение, цель которого – связать панель месячных индикаторов X_{t_m} с квартальными переменными DSGE-модели (Y_{t_m}):

$$X_{t_m} = \mu + \Lambda Y_{t_m} + e_{t_m} \quad (8)$$

где μ и Λ могут быть оценены с помощью метода наименьших квадратов, а структура ошибок измерения e_{t_m} такова, что $\text{var}(e_{i,t_m}) = r_{i,j}$ в случае если данные по X_{i,t_m} доступны и $\text{var}(e_{i,t_m}) = \infty$ в противном случае.

Для наукастинга с помощью модифицированной модели DSGE ненаблюдаемые переменные оцениваются с помощью фильтра Калмана. При этом за счет уравнения (8) при оценке учитывается информацию из панели месячных показателей X_{t_m} , что помогает улучшить точность прогнозирования квартальных переменных.

Эмпирическая часть

Для оценки качества наукаста квартального роста ВВП России использовалась новая кейнсианская модель общего равновесия, представленная в работе Kreptsev и Seleznev [8]. Параметры изначальной (квартальной) модели были оценены байесовским методом на основе 18 макроэкономических рядов за период с 1Q 2006 по 4Q 2015. Затем данная модель была преобразована в месячную с использованием методологии, описанной выше. Для оценки параметров вспомогательного уравнения (8) использовалась панель из 62 месячных показателей, содержащих информацию о данных реального и финансового сектора, а также опросных данных российских компаний о текущей и ожидаемой бизнес-конъюнктуре.

После этого на основе данной модели (DSGE-m) была получена серия вневыборочных прогнозов в псевдореальном времени для квартального роста ВВП России за период 1Q 2016 – 1Q 2022. Затем было проведено сравнение точности наукаста по данной модели с альтернативными эконометрическими методами, широко распространенными при прогнозировании ВВП (DFM, MF-BVAR, MIDAS). Итоговая спецификация последних двух моделей выбиралась исходя из информационного критерия Шварца, тогда как спецификация DFM определялась исходя из критерия Bai и Ng [9].

Результаты данного сравнения представлены в таблице 1 в терминах относительной среднеквадратической ошибки (RMSE), в которой знаменатель соответствует RMSE прогноза по модели одномерных временных рядов (ARIMA) – ее спецификация также выбиралась исходя из критерия Шварца.

Исходя из результатов видно, что наукаст по DSGE-m первоначально несколько уступает ряду конкурирующих моделей в первые месяцы

прогнозируемого квартала, после чего становится лучше большинства представленных моделей.

Таблица 1

Относительный RMSE вневыборочного прогноза роста ВВП России
в псевдореальном времени

Период, из которого проводится наукаст роста ВВП в квартале t	DSGE-m	DFM	MF-BVAR	MIDAS
Конец 1 месяца квартала t	1,170	3,020	0,986	0,962
Конец 2 месяца квартала t	0,709	0,515	1,710	0,208
Конец 3 месяца квартала t	0,346	0,440	0,515	0,347
Конец 1 месяца квартала $t + 1$	0,182	0,486	0,526	0,410

Список использованной литературы:

1. F. Smets, R. Wouters. «Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach». *American Economic Review*, 2007, Vol. 97, No. 3, pp. 586-606.
2. D. Giannone, L. Reichlin, D. Small. «Nowcasting: The real-time informational content of macroeconomic data». *Journal of Monetary Economics*, 2008, Vol. 55, Issue 4, pp. 665-676.
3. E. Ghysels, A. Sinko, R. Valkanov. «MIDAS Regressions: Further Results and New Directions». *Econometric Reviews*, 2007, Vol. 26, Issue 1, pp. 53-90.
4. F. Schorfheide, D. Song. «Real-time forecasting with a mixed-frequency VAR». *Journal of Business & Economic Statistics*, 2015, Vol. 33, Issue 3, pp. 366-380.
5. A. Porshakov, A. Ponomarenko, A. Sinyakov. «Nowcasting and Short-Term Forecasting of Russian GDP with a Dynamic Factor Model». *Journal of the New Economic Association*, 2016, Vol. 30, Issue 2, pp. 60-76.
6. H. Mikosh, L. Solanko. «Forecasting Quarterly Russian GDP Growth with Mixed-Frequency Data». *Russian Journal of Money and Finance*, 2019, Vol. 78, Issue 1, pp. 19-35.
7. D. Giannone, F. Monti, L. Reichlin. «Exploiting the monthly data flow in structural forecasting». *Journal of Monetary Economics*, 2016, Vol. 84, Issue C, pp. 201-215.
8. D. Kreptsev, S. Seleznev. «DSGE Model of the Russian Economy with the Banking Sector». *Bank of Russia Working Paper Series*, 2017.
9. J. Bai, S. Ng. «Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models». *Econometrica*, 2002, Vol. 70, Issue 1, pp. 191-221.